

Home

FOTOTEKA

BANIJA/BANOVINA

SIGNATURA: MO-1-001

OPIS FOTOGRAFIJE: Drvena kuća Mile Tronožca.
Lokacija: Donja Bačuga, Petrinja, Sisak-Moslavina
Datum snimanja: 04.07.2023.
Kategorija: Arhitektura
Fotograf: Davor Konjikušić

Tagovi: drvena arhitektura, arhitektura, aneks, kuća

Signatura je ujedno i ime filea. Na stranicu ide JPEG (šira stranica 1000 px, 72 DPI, sRGB), dok na tvrdom disku ostaje identičan TIFF file koji se pretražuje putem signature.

Kategorije i tagovi trebaju biti otvoreni da se mogu dodavati u administratorom panelu i mijenjati njihov naziv. Kategorije se dodaju ručno u administracijskom panelu, dok se tagovi preuzimaju iz EXIF-a i IPTC-a.

Pretraživač treba pretraživati po opisu, kategoriji i tagovima.

Odlučiti koliko je fotografija vidljivo po stranici?

Veličina thumbnaila?

Kad se otvori thumbnail vide se svi podaci i strelice za lijevo i desno da se mogu listati fotografije.

Da li staviti na fotografije diskretni watermark ili logo opservatorija?

Dogovoriti i porazmisliti o licenciranju?

Fototeka je svakako samo katalog nakon kojeg korisnik traži velike fileove koji se izvlače iz 16-bitnog TIFF-a na tvrdom disku.

Da li razdvojiti fotografije 's tla' od fotografija iz zraka?

Da li je tag kupalište u prirodnom resursu?

KATEGORIJE

- Infrastruktura (tagovi: posljedice potresa, ceste, struja, voda...)
- Ekologija (zagađenje, onečišćenje, erozija, sječa šuma...)
- Tradicijska gradnja (tagovi: drvena arhitektura, suhozid, živica, kamena kuća...)
- Vjerski objekti (tagovi: crkva, džamija, samostan, kapela, raspelo, sveto drvo, srušena crkva...)
- Važni objekti (tagovi: kulturni dom, dom kulture, nogometno igralište, igralište, zadruga, istraživački centar, trgovina, škola, mjesni odbor, općina, zatvor, vatrogasni dom, groblje)
- Spomenici (tagovi: NOB, Domovinski rat, ploča...)
- Gospodarski objekti (tagovi: mlin, tvornica, pilana...)
- Prirodni resursi (tagovi: oranica, šuma, drvo, vrt, vode, poplava, vodeni tok, rijeka, potok, izvor, kupalište)
- Stanovništvo (tagovi: nacionalne manjine, Srbi, Romi, portret, narodna nošnja, život i običaji, proslave, sprovod, tradicija...)
- Arhitektura (tagovi: kuća, štala, imanje, obnova, dvorište, struktura naselja...)

EXIF & IPTC LIGHTROOM

EXIF and IPTC Metadata

Preset: None

Target Photo: Selected Photos

File Name: MO-001-1.jpg

Original Filename: MO-001-1.jpg

Sidecar Files: Desktop

Copy Name: Desktop

Folder: Desktop

File Size: 505,10 KB

File Type: JPEG

Metadata Status: Has been changed

Metadata Date: 11.07.2023. 12:03:17

Audio File: None

Rating: None

Label: None

Title: Drvena kuća Mile Tronožca.

Caption: Drvena kuća Mile Tronožca.

EXIF

Dimensions: 1000 x 667

Cropped: 1000 x 667

Exposure: 1/200 sec at f / 9,0

Brightness Value: 7,88

Exposure Bias: 0 EV

Flash: Did not fire

Exposure Program: Manual

Metering Mode: Spot

ISO Speed Rating: ISO 100

Focal Length: 20 mm

Focal Length 35mm: 30 mm

Lens: FE 20-70mm F4 G

Date Time Original: 04.07.2023. 18:57:20

Date Time Digitized: 04.07.2023. 18:57:20

Date Time: 11.07.2023. 12:03:17

Make: Sony

Model: ILCE-7RM3A

Serial Number: None

User Comment: None

Artist: Davor Konjikušić

Software: ILCE-7RM3A v1.00

GPS: 45°21'28.6" N

Altitude: None

Direction: None

Contact

Creator: Davor Konjikušić

Job Title: None

Address: None

City: None

State / Province: None

Postal Code: None

Country / Region: Croatia

Phone: None

E-Mail: None

Website: None

IPTC

Headline: None

IPTC Subject Code: None

Description Writer: None

Category: None

Other Categories: None

Image

Date Created: 2023-07-04T18:57:20+

Intellectual Genre: None

Scene: None

Sublocation: Donja Bačuga

City: Petrinja

State: Sisak-Moslavina

Country / Region: Croatia

ISO Country Code: HR

Workflow

Job Identifier: None

Instructions: None

Credit Line: None

Source: None

Copyright

Copyright Status: Copyrighted

Copyright: CROATIAN LANDSCAPE

Rights Usage Terms: None

Copyright Info URL: None

Keyword list u Lightroomu / Tagovi na stranici

Keyword List

Filter Keywords

- ▶ aneks 0
- ▶ drvena arhitektura 0
- ▶ imanje 0
- ▶ kuća 0

Create New Keyword

Collections u Lightroomu / Kategorije u Fototeci

Collections

Filter Collections

- ▼ CROATIAN LANDSCAPES - FOTOTEKA
 - ▶ Arhitektura 0
 - ▶ Ekologija 0
 - ▶ Gospodarski objekti 0
 - ▶ Infrastruktura 0
 - ▶ Prirodni resursi 0
 - ▶ Spomenici 0
 - ▶ Stanovništvo 0
 - ▶ Tradicijska gradnja 0
 - ▶ Važni objekti 0
 - ▶ Vjerski objekti 0
- ▶ Smart Collections